

QASHQADARYO VOHASIDA SOVET DAVRIDA TEATR TO'GARAKLARI, YARIM PROFESSIONAL TEATR TRUPPALARINING O'ZIGA XOS O'RNI

Axmatov Abdulla

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti “Tarix va ijtimoiy fanlar”
kafedrasi katta o'qituvchi

Annotatsiya: Maqolada XX asr boshlarida Sovet hokimiyatining o'rnatilishi sharoitida O'zbekistonda, xususan Qashqadaryo vohasida teatr san'atining shakllanish va rivojlanish jarayoni yoritilgan. Unda teatrning mafkuraviy targ'ibot vositasi sifatida davlat nazoratiga olinishi, repertuar siyosati va havaskorlik jamoalarining professional teatrga aylanish bosqichlari tahlil qilinadi. Shuningdek, Qashqadaryo viloyati musiqali drama teatrining tashkil topishi, uning yetakchi san'atkorlari va ijodiy faoliyati misolida milliy teatr an'alarining saqlanib qolishi masalasi ochib berilgan. Tadqiqot natijalari sovet davrida teatr san'atining ijtimoiy-madaniy hayotdagi o'rni va ahamiyatini ko'rsatib beradi.

Kalit so'zlar Sovet hokimiyati, o'zbek teatr san'ati, Qashqadaryo viloyati, havaskorlik jamoalari, musiqali drama teatr, milliy teatr an'analari, professional teatr, mafkuraviy targ'ibot, sahna repertuari, aktyorlik mahorati, 1920–1930-yillar, teatr tarixi, dramaturgiya, san'at arboblari.

Аннотация: В статье освещается процесс формирования и развития театрального искусства в Узбекистане, особенно в регионе Кашкадарьи, в условиях установления Советской власти в начале XX века. Анализируется подчинение театра государственному контролю как средства идеологической пропаганды, политика репертуара и этапы превращения любительских коллективов в профессиональные театры. Также рассматривается организация Музыкально-драматического театра Кашкадарьинской области, ведущие деятели искусства и их творческая деятельность как пример сохранения национальных театральных традиций. Результаты исследования демонстрируют роль и значение театрального искусства в социально-культурной жизни советского периода.

Ключевые слова: Советская власть, узбекское театральное искусство, Кашкадарьинская область, любительские коллективы, музыкально-драматический театр, национальные театральные традиции, профессиональный

театр, идеологическая пропаганда, сценический репертуар, актерское мастерство, 1920–1930-е годы, история театра, драматургия, деятели искусства.

Abstract: The article highlights the formation and development of theatrical art in Uzbekistan, particularly in the Kashkadarya region, under the conditions of the establishment of Soviet power in the early 20th century. It analyzes the subordination of theater to state control as a means of ideological propaganda, repertoire policies, and the stages of transforming amateur groups into professional theaters. The study also examines the establishment of the Musical Drama Theater of Kashkadarya region, its leading artists, and their creative activities as an example of preserving national theatrical traditions. The findings demonstrate the role and significance of theatrical art in the socio-cultural life of the Soviet period

Key words: Soviet power, Uzbek theatrical art, Kashkadarya region, amateur groups, musical drama theater, national theatrical traditions, professional theater, ideological propaganda, stage repertoire, acting skills, 1920s–1930s, theater history, dramaturgy, art figures.

Kirish. Sovet hokimiyatining o‘rnatilishi XX asr boshlarida teatr san’ati rivojida tub burilish yasadi. Yangi siyosiy tuzum madaniyat va san’atni jamiyatni mafkuraviy jihatdan qayta shakllantirishning muhim vositasi sifatida baholab, professional o‘zbek va rus sovet teatrlarini tashkil etishga alohida e’tibor qaratdi. Natijada teatr faoliyati davlat nazoratiga olinib, u kommunistik g‘oyalarni omma ongiga singdirishga xizmat qiluvchi samarali targ‘ibot vositasiga aylantirildi. 1918–1920 yillar mobaynida respublikaning turli hududlarida havaskor teatr to‘garaklari, shuningdek yarim professional teatr truppalari faoliyati yo‘lga qo‘yildi. Bu jamoalar aholining madaniy saviyasini oshirish, yangi siyosiy mafkurani targ‘ib etish hamda teatr san’atiga keng ijtimoiy qatlamlarni jalb etish vazifasini bajardi. Shu bilan birga, teatr ishlarini markazlashgan holda boshqarish zarurati yuzaga kelib, 1918 yilda Maorif xalq komissarligi huzurida maxsus san’at bo‘limi tashkil etildi. Bundan tashqari, 1919 yilda teatr faoliyatini muvofiqlashtirish, repertuar siyosatini belgilash va teatr jamoalariga metodik rahbarlik qilish maqsadida “Teatr ishlari bo‘yicha birlashma”ni tuzish to‘g‘risida qaror qabul qilindi. Mazkur tashkiliy chora-tadbirlar sovet teatr tizimining shakllanishi va rivojlanishida muhim omil bo‘lib xizmat qildi hamda keyinchalik professional teatr muassasalarining vujudga kelishi uchun zarur asos yaratdi.[1].

Bolshevik mafkurasini keng omma ongiga singdirish maqsadida sovet hokimiyati tomonidan teatr san’atidan faol targ‘ibot vositasi sifatida foydalanildi. Shu

munosabat bilan 1921 yil 18 mayda Maorif xalq komissarligi tomonidan milliy teatrlarni inqilobiy ruhdagi repertuarlar bilan ta'minlashga qaratilgan maxsus qaror qabul qilindi. Mazkur qaror milliy teatrlarning faoliyat yo'nalishini belgilab berib, sahnalashtiriladigan asarlarning mazmuni va g'oyaviy yo'nalishini sovet mafkurasi talablariga moslashtirishni ko'zda tutdi. Qarorga muvofiq, teatr repertuarlarida inqilob, sinfiy kurash, yangi ijtimoiy tuzumning ustunliklarini targ'ib etuvchi sahna asarlariga ustuvor ahamiyat berildi. Bu holat teatr san'atining ijodiy mustaqilligini ma'lum darajada cheklagan bo'lsa-da, bir vaqtning o'zida milliy teatrlarning tashkiliy jihatdan shakllanishi va professional sahna madaniyatining rivojlanishiga ham muayyan ta'sir ko'rsatdi. Natijada teatr faoliyati sovet madaniyat siyosatining ajralmas qismiga aylanishi bilan birga, bolshevik g'oyalarini targ'ib etishning muhim vositalaridan biri sifatida faoliyat yurita boshladi [2].

Qabul qilingan qaror va farmonlarga qaramay, amaliyotda milliy ziyolilar teatr ishlarini yo'lga qo'yish jarayonida jiddiy tashkiliy, moddiy hamda mafkuraviy qiyinchiliklarni yengib o'tishga majbur bo'ldilar. Oktabr to'ntarishidan so'ng Turkiston o'lkasida teatr san'atiga bo'lgan qiziqishning ortishi natijasida havaskorlik hamda yarim professional teatr truppalari faoliyati shakllana boshladi. Xususan, maktablar qoshida "Izchilar", "Temur", "Turon kuchi", "Turk kuchi", "Taraqqiy", "Lochin" kabi teatr jamoalarining tashkil etilishi milliy teatr harakatining kengayib borayotganidan dalolat beradi. Shu bilan birga, bolsheviklar hukumati teatr san'atini mafkuraviy nazorat ostiga olib, nafaqat teatr repertuarini, balki sahnalashtirilayotgan pesalarning mazmunini ham qat'iy tartibga soldi. Mazkur davrdan boshlab o'zbek teatrida repertuar siyosatini shakllantirish va uni kengaytirish bo'yicha tizimli ishlar olib borildi. Jumladan, Namuna truppassi repertuariga bolshevik mafkurasini targ'ib etuvchi "Xarobalik", "Mehnatga madhiya" kabi sahna asarlari, shuningdek chet el dramaturgiyasidan Fridrix Shillerning "Qaroqchilar" hamda "Makr va muhabbat" tragediyalari kiritildi. Bu holat repertuarining g'oyaviy jihatdan boyishi bilan birga, teatr jamoalarining sahna madaniyati va aktyorlik mahoratini oshirishga ham xizmat qildi. Natijada milliy teatr jamoalari qisqa vaqt ichida tomoshabinlar orasida keng e'tibor va hurmat qozona boshladi.

O'sha davr matbuoti ham teatr san'atining jamiyat hayotidagi o'rnini tobora ortib borayotganini qayd etgan. Xususan, "Ishtirokiyun" gazetasida chop etilgan maqolada Turkiston mehnatkashlarining teatrga qatnashining kuchaygani, san'atga bo'lgan qiziqishning oshgani, tomoshalarining doimiy ravishda to'la bo'lishi hamda chipta tanqisligi kuzatilgani ta'kidlanadi. Shuningdek, keyingi yillarda o'zbek xotin-qizlarining ham teatr tomoshalarida faol ishtirok eta boshlagani jamiyatda madaniy

ong va san'atga intilishning kuchayib borayotganini yaqqol ko'rsatib bergan [3]. 1918 – 1924 yillarda o'zbek "sovet" teatrining shakllanish davri bo'ldi. Bolsheviklar mafkurasining shiddat bilan teatr sohasiga singdirilishiga qaramay, milliy ziyolilar, dramaturg va tanqidchilar sahna asarlari orqali xalqning dolzarb mavzularga e'tiborini qaratishga harakat qildilar. Bu yillarda dramaturgiyada Fitrat, Cho'lpon, G'ozi Yunus, G'ulom Zafariy va boshqalar asarlarida ijtimoiy-siyosiy va maishiy mavzular yoritildi.

Rejissyorlikda Hamza, B. A'lamov, M. Uyg'ur, A. Ismoilzoda, R. Xojizoda, S. Olimov, M. Qorievalar shakllanayotgan milliy teatr rivojiga hissa qo'shdilar. Ularning mehnatlari tufayli M. Kuznesova, M. Baxtiyorova, M. Qorieva, A. Nazirova, V. Abdurashidova kabi ayol aktrisalari, A. Hidoyatov, M. Muxamedov, F. Umarov, B. Qoriev, K. Yoqubiy, H. Islomov, H. Mahzumov, K. Ramazonov, Ye. Bobojonov, O. Jalilov singari aktyorlar yetishib chiqdi [4].

O'lkada sovet tuzumi o'rnatilishi insonlar dunyoqarashida, ma'naviy hayotida o'zgarishlar yasash zaruratini keltirib chiqardi. Bu esa, o'z navbatida targ'ibot-tashviqot ishlarining muhim bo'lagi hisoblangan soha sifatida teatrni oldingi qatorga chiqishiga sabab bo'ldi. Teatr yo'nalishlari madaniyatning boshqa sohalari kabi partiyaviylikka bo'ysundirildi, u hukmron mafkura manfaatlariga xizmat qildi [5].

1921 yilga kelib teatrlar orqali olib borilayotgan targ'ibot ishlarini nazorat qilish vazifasi madaniy-ma'rifiy boshqarmaning Badiiy ishlar bo'limi zimmasiga yuklatildi. Natijada shu davrdan boshlab teatrlar madaniy-ma'rifiy muassasa sifatida davlatning qat'iy nazorati ostiga olinib boshladi. Boshqarma tomonidan teatrlarda sahnalashtiriladigan asarlarning mazmuni mafkuraviy talablarga moslashtirilib, ular sovet tuzumining g'oyalarini targ'ib etishga xizmat qiluvchi vositaga aylantirildi. Teatr jamoalarining asosiy vazifasi sifatida qishloq joylarda, tuman ishchilari orasida, shuningdek mahalliy aholining xotin-qizlar va bolalar qatlamlari o'rtasida tomoshalar orqali sovet davri mafkurasini targ'ib qilish belgilandi.

1924 yilda shahar maorif bo'limi qoshida badiiy havaskorlik to'garagi tashkil etilib, unga taniqli tamburchi Abdulla Qodirov rahbar etib tayinlandi. Abdulla Qodirov (Tanburiy) 1896 yilda Shahrisabz shahrining Hazrati Imom mahallasida Mirza Abdulqodir qorovulbegi oilasida tug'ilgan. U dastlab Shahrisabz va Qarshi shaharlarida, keyinchalik Buxorodagi Mir Arab madrasasida tahsil olib, diniy va dunyoviy bilimlarni egallash bilan birga hattotlik san'atida ham yetuk mahoratga erishgan. Savodxonlik darajasi va bilimining yuqoriligi sababli Abdulla Qodirov Buxoro amiri Olimxon saroy devoniga mirza sifatida xizmatga qabul qilingan. Biroq 1920 yilda Buxorodagi siyosiy vaziyatning keskinlashuvi natijasida amir saroyida

xizmat qilgan shaxslar ta'qib ostiga olinadi. Shu sababli Tanburiy faoliyati davomida turli bosim va qiyinchiliklarni boshdan kechirgan. Shunga qaramay, u madaniyat va san'at sohasidagi faoliyatini davom ettirib, 1928 yilda Qarshi shahrida birinchi teatr truppasini tashkil etadi. 1932 yilda Abdulla Qodirov tomonidan tuzilgan ushbu trupa negizida keyinchalik hozirgi Mulla To'ychi Toshmuhammedov nomidagi viloyat musiqali drama teatrining poydevori hisoblangan Qarshi shahar teatri tashkil topdi. Mazkur davrda xotin-qizlarning teatr sahnasida ishtirok etishi ijtimoiy va madaniy jihatdan nihoyatda murakkab masala bo'lib, Qarshi teatrida dastlab atigi ikki nafar mahalliy xotin-qiz aktrisa faoliyat yuritgan. Bu holat o'sha davr jamiyatida teatr san'atining rivojlanishi bilan birga, gender masalasidagi ijtimoiy qarashlarning ham asta-sekin o'zgarib borayotganini ko'rsatadi. Qashqadaryo viloyat musiqali drama teatrining tashkil topishi va shakllanishida mashhur musiqachi, ustasoz va teatr arbobi Abdulla Qodirov – Tanburiyning hissasi beqiyosdir. Uning tashabbusi bilan 1930-yillar boshida Qarshi va Shahrisabz yoshlari ishtirokida havaskorlik to'garaklari tashkil etildi. Shuningdek, Qarshi shahridagi Navoiy nomli maktab huzurida Baxrom Komolov rahbarligida faoliyat yuritgan havaskorlik to'garagi dastlab musiqali chiqishlar bilan shug'ullangan bo'lsa, keyinchalik sahna parchalarini namoyish etishga o'tib, teatr san'ati rivojiga muhim hissa qo'shdi[6].

Qarshi–Shahrisabz badiiy havaskorlik jamoalari negizida Qarshi tuman maorif mudiri A. Shoibzoda hamda san'at arbobi Abdulla Qodirov tashabbusi bilan Qashqadaryo viloyat teatri 1932 yil 2 avgustda rasmiy ravishda tashkil etildi. Mazkur teatr Qarshi va Shahrisabz shaharlarida faoliyat yuritgan badiiy havaskorlik to'garaklari asosida shakllanib, viloyatda professional teatr san'atining vujudga kelishida muhim bosqich bo'ldi. Ustoz san'atkorlarning xotiralariga ko'ra, teatr sahnasida ilk bor “Xalima” spektakli namoyish etilib, unda bosh rolni iqtidorli aktrisa Zaynab Samieva ijro etgan. Ushbu spektakl tomoshabinlar tomonidan iliq kutib olinib, teatr jamoasining ijodiy yo'nalishini belgilab berdi.

Teatr faoliyatining dastlabki bosqichlarida sahnalashtiriladigan badiiy asarlarning g'oyaviy qimmati ularning “partiyaviylik”, “sinfiylik” va “baynalmilallik” tamoyillariga qanchalik mos kelishi bilan baholandi. Bu holat sovet davri madaniyat siyosatining o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiradi. Shunga qaramay, tadqiq etilayotgan davrda ma'muriy-buyruqbozlik tizimining mafkuraviy bosimlariga qaramasdan, Qashqadaryo vohasida asrlar davomida shakllangan milliy va diniy qadriyatlarga nisbatan sodiqlik aholining madaniy ongida saqlanib qoldi va bu holat teatr ijodida ham muayyan darajada namoyon bo'ldi. Badiiy havaskorlik to'garagi rahbariyati va a'zolari Qashqadaryo viloyatining turli tumanlaridan iqtidorli yoshlarni

jamlashga alohida e'tibor qaratdilar. Natijada teatr jamoasi tarkibida Ikroma Boltaeva, Zaynab Samieva, Qori Zokirov, Quadrat To'raev, Rauf Boltaev, Naim Sattorov, Mamatqul Jalilov, Niyoz Ostonov, Salomat Ro'zieva kabi iste'dodli san'atkorlar faoliyat olib bordilar. Mazkur to'garak negizida 1932 yil 2 avgustda Qarshi shahar teatr jamoasi tashkil etilib, uning birinchi rahbari etib Abdulla Qodirov tayinlandi. Teatr faoliyatini yo'lga qo'yish va ijodiy jarayonni tashkil etishda Toshkent shahridan yuborilgan mutaxassislar B. Azizov va S. Vohidovlarning hissasi salmoqli bo'ldi. Shuningdek, M. Fayzullaeva, B. Kamolov, X. Mustafoulov, X. Ibragimova, M. Mamatov va boshqa san'atkorlar aynan ushbu teatr jamoasida o'z ijodiy faoliyatini boshladilar. Qashqadaryo drama teatri keyinchalik respublika miqyosida tanilgan aktyorlarni yetishtirib chiqardi. Jumladan, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Farog'at Raxmatova hamda O'zbekiston xalq artistlari Zaynab Sadrieva va Ikroma Boltaevalarning professional shakllanishida mazkur teatr muhim ijodiy maktab vazifasini bajardi [7].

Qashqadaryo viloyati musiqali drama teatrining shakllanishi va ijodiy rivojida muhim o'rin tutgan san'atkorlardan biri Majid Mamatov hisoblanadi. U teatr jamoasining dastlabki avlod vakillaridan bo'lib, mazkur teatrning ijodiy poydevorini mustahkamlashga salmoqli hissa qo'shgan. Majid Mamatov 1923 yilda Qarshi shahrida tug'ilgan bo'lib, yoshligidanoq san'atga qiziqishi va sahna ijrochiligiga bo'lgan iste'dodi bilan ajralib turgan. 1942 yilda Majid Mamatov Qashqadaryo viloyati teatriga ishga qabul qilinib, qisqa vaqt ichida yetuk aktyor sifatida shakllandi. Uning sahna faoliyati teatr repertuaridagi muhim asarlar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, u bir qator spektakllarda bosh rollarni mahorat bilan ijro etgan. Jumladan, "Toshbolta oshiq", "Ikki bilak uzuk", "Besh kunlik kuyov", "Xolisxon", "Layli va Majnun", "Shoxsanam va G'arib" kabi sahna asarlaridagi obrazlari tomoshabinlar e'tiborini qozongan hamda aktyorning professional mahoratini namoyon etgan [8].

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. Сборник декретов и постановлений рабоче-крестьянского правительства по народному образованию. Б.п. – Москва, 1919. – С.141-143.
2. O'zbekiston tarixi (1917 – 1991 yillar). Ikkita kitob. Birinchi kitob. 1917 – 1939 yillar. Mas'ul muharrirlar: R.Abdullaev, M.Rahimov, Q.Rajabov. – Toshkent: O'zbekiston, 2019. – B. 357.
3. Ahmedov S.U. Matbuot va teatr (1917 – 1927 yillar yangi o'zbek milliy teatrining shakllanish manbalari). San'atshunoslik fanlari nomzodi... dissertatsiyasi. – Toshkent, 1998. 102-bet.

4. O‘zbekiston tarixi (1917-1991 yillar). 1917-1939 yillar. 1-kitob. – Toshkent: “O‘zbekiston” NMIU, 2019. 359-bet
5. Mustafaeva N.A. XX asrda O‘zbekistonda madaniyat va tafakkur. Tarixshunoslik tahlili. – Toshkent: Navro‘z, 2016. – B. 257.
6. Qashqadaryo viloyati musiqali drama teatri joriy arxivi ma’lumoti.
7. Рашидова Т. Культурное строительство в Кашкадаринской и Сурхандаринской областях (1955-1965) Дисс. Ист. наук. – Тошкент, 1973. – С.163.
8. Qashqadaryo viloyati musiqali drama teatri joriy arxivi ma’lumoti.